

MASALAH LINGKUNGAN AKIBAT WABAH COVID-19 SERTA PERILAKU MANUSIA DI MASYARAKAT PADA LINGKUNGANNYA

Najuah

E-mail 2010128120006@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin (2021)

Abstact

Coronavirus disease 2019 (covid19) muncul pertama kali di Wuhan, China sejak akhir 2019. Menyebar ke Indonesia kurang lebih Februari 2020. Sejauh ini, jumlah kasus terus meningkat. Berbagai pengaruh memiliki pengaruh baik positif maupun negatif. Dampak sosialnya cukup besar, bahkan Indonesia sudah memasuki new normal sejak awal Juni tahun lalu. Namun, masyarakat tetap perlu melakukan aktivitas yang sesuai dengan aturan kesehatan, terutama perilaku menjaga jarak fisik dan pola hidup sehat. Perlu dicatat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan tidak lepas dari campur tangan manusia, sehingga dampaknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Perilaku masyarakat dalam memerangi covid-19 dan sikap mendorong manusia untuk saling membutuhkan merupakan proses berperilaku yang merupakan hasil yang harus dihadapi masyarakat. Penyakit ini awalnya bernama novel 2019 coronavirus (2019 nCoV). Dengan perkembangan situasi, Wabah Covid19 telah menyerang sebagian besar negara di dunia dan berdampak pada lingkungan. Dari segi ekonomi, sosial & lingkungan. Berdasarkan kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membatasi komunikasi langsung satu sama lain, wabah ini telah berhasil mengubah pola kehidupan sosial masyarakat. Saat ini covid -19 secara bertahap mengubah kondisi lingkungan, yang memiliki efek negatif dan positif pada lingkungan alam dan sosial. Terjadinya wabah Covid-19 di Indonesia turut menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup manusia. Artikel ini guna membahas pengaruh covid-19 terhadap lingkungan hidup manusia yang ada di Indonesia. Pencarian yang digunakan pada metode penyusunan artikel ini, di mana data diperoleh dari situs pencarian Google dan Google Scholar yang bersikan artikel, jurnal maupun E-books secara online, yang menggunakan kata kunci: Wabah Covid-19, perilaku manusia, terhadap lingkungan, Pada pencarian artikel jurnal maupun E-books diperoleh 19 artikel yang dianggap relevan. Dari hasil analisis adalah Covid-19 menyebabkan lingkungan masyarakat tidak stabil, namun di sisi lain justru meningkatkan kualitas udara Karena adanya pengurangan aktivitas kendaraan selama

pembatasan sosial, polusi yang dihasilkan juga berkurang . Dengan demikian, terdapat pengaruh Covid-19 terhadap lingkungan hidup manusia.

kata kunci: wabah covid-19, perilaku manusia, terhadap lingkungan.

PENDAHULUAN

Sejak serangan covid-19 di Indonesia, hampir semua restoran, warung makan, dll. mereka telah menggunakan bahan sekali pakai yang menghasilkan sampah plastik. Alat pelindung diri sekali pakai (APD) juga semakin meningkat, tidak hanya alat kesehatan saja, namun sebagian besar masyarakat juga menggunakannya untuk alasan kesehatan dan keselamatan. Covid19 tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga di semua aspek kehidupan sosial, siklus ekonomi melemah, sektor industri tidak berfungsi secara normal, sistem pemerintahan melambat, dan sistem pendidikan telah menyebabkan banyak masalah. (riska, 2021) Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang mengenai Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan hidup, bertujuan untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran lingkungan dan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan yang bermasalah adalah dapat memberikan dampak negatif bagi manusia. Oleh karena itu, pada tataran regulasi, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia menjadi sangat penting, terutama untuk memerangi penyebaran covid-19. (ragha rahman nulyakin, 2020)

Adanya covid-19 berawal dari campur tangan manusia, dan ada juga yang sengaja atau murni dibuat oleh hewan dan manusia untuk ditularkan ke manusia lain. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang dapat mengubah lingkungan atau menyebabkan kerusakan lingkungan tidak lepas dari aktivitas manusia. Perilaku manusia dalam pencemaran lingkungan, sehingga menimbulkan virus seperti covid-19 dan sejenisnya; HIV AIDS, SARS, covid 19 sekarang mempengaruhi Indonesia dan dunia. Jika kesadaran manusia masih mengabaikan lingkungan akan berakibat fatal nantinya. (riska, 2021) Dampak covid-19 terhadap lingkungan sosial mengharuskan tim medis dan semua komunitas yang terkena dampak mengubah gaya hidup dan perilaku sosial mereka. Terutama untuk menjaga jarak fisik dan mengubah kebiasaan lama. Kini, masyarakat harus mengonsumsi bahan sekali pakai seperti masker, sarung tangan (glove) dan alat pelindung diri (APD) lainnya, serta makanan dan minuman plastik sekali pakai. Hal ini menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan (Astry Axmalia R. A., 2021) Hal ini dapat menghambat sistem pembangunan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Meski pemerintah Indonesia telah menyiapkan konsep new normal dengan tujuan memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi, namun gaya hidup tetap diatur oleh kebijakan pemerintah yaitu sejalan dengan regulasi kesehatan. (Mulyadi, 2020)

Sejak kemunculan covid-19 menjadi tantangan tersendiri dan juga pemerintah mengenai pengaruh lingkungan hidup masyarakat di negara Indonesia, oleh karenanya penulis ini mengaitkan untuk melakukan literatur bacaan dari reiview yang berkaitan dengan masalah wabah covid-19 terhadap lingkungan hidup manusia.

METODE

Pencarian materi yang di gunakan dalam metode penyusunan artikel ini. Data yang diperoleh dari situs pencarian online yaitu google dan google scholar. Pada pencarian artikel, jurnal, maupun e-books secara online itu memperoleh 19 artikel, jurnal maupun e-books yang di anggap benar dengan menggunakan kata kunci: Wabah Covid-19, perilaku manusia terhadap lingkungan. Dari masing-masing 19 artikel tersebut untuk dibaca dengan cermat dari abstrak sampai kesimpulan, guna mendapatkan informasi mengenai pengaruh wabah covid-19 terhadap perilaku manusia pada lingkungan hidupnya.

PEMBAHASAN

Perilaku serta kegiatan masyarakat sebelum adanya covid-19 melanda Indonesia masih stabil kegiatan manusia diluar rumah pun tidak dibatasi. Dan kemunculan covid-19 mengalami pro dan kontra antar masyarakat seperti halnya berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan juga pada lingkungan pendidikan dimana kegiatan belajar mengajar itu dilakukan dengan daring(online). Hal ini supaya penyebaran wabah covid-19 berkurang agar bisa mendapatkan izin dari pemerintah terutama dari kementerian pendidikan dan kebudayaan(kemendikbud) untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka atau langsung(offline) (Deasy Arisanty, 2020).karena pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, dan juga pendidikan bermanfaat seumur hidup agar menerima hal baru untuk meningkatkan kualitas diri (feminin dwi ayuning). Sehingga mendapat Pengaruh terhadap lingkungan sekolah terhadap covid-19 Pada anak remaja, mengalami stres akibat adanya tugas online biasanya ini dialami para remaja ataupun orang dewasa karena ada transisi dalam kehidupannya, seperti tugas sekolah lingkungan dan lain sebagainya. Stres berawal dari diri sendiri (internal), keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. ada dua jenis stres terbagi yaitu: 1. Stres yang memberikan hal baik dalam kehidupan individu. Stres yang memberikan hal baik tersebut bisa di sebut juga stres positif karena walaupun mengganggu, hal ini tidak selalu dipandang dengan hal yang kurang baik akan tetapi bagaimana memahami inti dari stres tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai Eustres yang berdampak pada perubahan yang memotivasi diri. Contoh Seseorang yang merasakan ketertinggalan dalam sebuah pembelajaran, maka akan memotivasi dirinya untuk mengejar ketertinggalannya sehingga mencapai peringkat yang baik. 2. Stres yang negatif, merupakan stres yang berakibat pada kemarahan, kecemasan, ketegangan, kebingungan, bahkan keputusasaan, sehingga tidak sanggup lagi mengerjakan tugas, dan ini akan berakibat pada sifat hakiki seseorang yang mencerminkan sikap dan perilakunya. (rahmi, juni 2020). Pada dasarnya setiap manusia

didalam ruang lingkup masyarakat kepada lingkungan sekitarnya itu memiliki nilai dan karakternya tersendiri baik perilaku, tingkah laku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok nilai yang muncul bisa berakibat positif jika dilakukan dengan baik , dan juga bersifat negatif jika itu berdampak buruk akan tetapi nilai bisa kita lihat dalam bentuk fisik, karena nilai ialah harga sesuatu yang harus di cari manusia agar bisa menanggapi manusia lain untuk bisa menghadapi apa yang terjadi di lingkungan sekitar (Mutiani, 2019).

Dampak dari sisi positif covid-19 terhadap lingkungan, dari perspektif perkembangan lingkungan sosial, banyak industri, jaringan transportasi dan perusahaan, kampus dan sekolah ditutup, dan sebagian besar kegiatan dibatalkan. Kemudian tingkat emisi karbon di udara sangat berkurang. Karena pengurangan aktivitas kendaraan selama pembatasan sosial, polusi yang dihasilkan juga berkurang. Selain berdampak pada kualitas udara, pemerintah juga telah menerapkan pembatasan sosial tersebut untuk mencegah penyebaran covid-19. Karena setiap orang berhak mendapatkan udara segar dan sehat, serta berhak untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup setiap orang. Beberapa negara telah menerapkan penguncian pemerintah dan kebijakan yang menerapkan kebijakan PSBB termasuk indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini berdampak positif pada emisi udara. Misal Seperti Cina, tingkat emisi turun 25% pada awal tahun dan transportasi menyumbang setidaknya 23% dari emisi karbon global. Pengurangan emisi di negara-negara ini semua karena kebijakan yang membatasi aktivitas warga. Oleh karena itu, transportasi darat dan udara merupakan kontributor utama pengurangan 72% emisi dan 11% emisi gas rumah kaca lainnya. Serta Mengurangi emisi yang dapat memberikan kualitas udara yang segar, terutama pada malam hari. (ADAWIAH, 2020) Penyebaran covid-19 tidak hanya dipandang sebagai bencana bagi masyarakat, tetapi selain menimbulkan banyak korban jiwa selama masa pandemi, juga berdampak positif bagi lingkungan seperti kualitas udara. Meskipun lebih banyak orang merasakan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari mereka. (ADAWIAH, 2020). Namun dampak positifnya juga bisa dirasakan, meski tidak banyak, setidaknya membantu menjaga lingkungan laut dan udara. Manusia juga merasakannya. Pengaruh ini merupakan hasil dari perubahan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. sebagian besar orang melakukan aktivitas di luar ruangan semakin berkurang, sehingga jumlah kendaraan di seluruh dunia semakin berkurang. Seperti di negara indonesia bahwasanya memberi pengaruh positif terhadap kualitas udara. Apalagi di DKI Jakarta, kota yang dikenal dengan penduduk yang sangat padat dan aktivitas lalu lintas yang banyak, polusi harian secara alami meningkat. (ADAWIAH, 2020). kota Jakarta adalah penyumbang utama. emisi gas buang dari mobil dan sepeda motor biasanya menyumbang 19.350 ton polutan per hari, yang diperkirakan menyumbang sekitar 47% dari total emisi Jakarta. Dengan mewabahnya COVID-19, kebijakan pembatasan sosial telah berdampak pada lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas udara. (Riska, 2 Juni 2021).

SEBAGAI CONTOH SEPERTI KUALITAS UDARA DI JAKARTA
SEMENJAK ADANYA WABAH VIRUS COVID-19 ITU
MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS UDARA TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA

Dampak negatif covid-19 terhadap kondisi lingkungan merupakan dampak yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat dan orang lain. Pertama, jumlah kasus covid-19 meningkat setiap hari. Secara global, termasuk Indonesia mengalami peningkatan kasus yang signifikan di semua wilayah, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Kedua, angka kematian selama pandemi juga meningkat secara signifikan, dengan setiap penambahan kasus disertai dengan jumlah kematian. Meski tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus baru dan kematian (riska, 2021). Akan tetapi masyarakat tetap harus waspada. Semua orang yang dipastikan terjangkit covid-19 akan ditangani oleh tim medis dan tidak akan berkumpul kembali dengan keluarganya sampai mereka sehat. Bahkan bagi yang meninggal, menguburkannya bukan lagi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab tim medis atau rumah sakit. Tentu hal ini sangat lumrah di telinga kita, terutama mereka yang memiliki riwayat covid-19. (Rizal Fahmi, 2021).

Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat terhadap pengaruh covid19, yang merupakan salah satu dampak negatif. Yaitu Ketidakmampuan sektor industri untuk beroperasi secara efektif, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pekerja atau buruh. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, ekonomi merupakan faktor penting dalam keluarga. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejak pandemi, ekonomi melemah dan pertumbuhan ekonomi mungkin tertahan 2,5% Sampai 0%. Jika pemerintah tidak menerapkan strategi pencegahan yang baik, situasi ini dapat terus terjadi.

9 Resesi ekonomi Indonesia dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi diberbagai negara maupun dan juga Indonesia akan mengalami inflasi. Dampak lain dari COVID-

19 terhadap sektor ekonomi antara lain, namun tidak terbatas pada, pekerja yang di-PHK dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lebih dari 1,5 juta, di mana 90% dipecat dan 10% dipecah. Indonesia belum pulih dari penyebaran COVID-19, sehingga pekerja di rumah belum yakin. Tidak hanya pekerja di perusahaan resmi yang terpengaruh. Tetapi hampir semua industri, termasuk usaha kecil di pasar, restoran, restoran, karyawan pusat perbelanjaan, ojek online, transportasi umum, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut akan mempengaruhi perilaku sosial atau lingkungan sekitar, seperti meningkatnya angka kejahatan yang dilatarbelakangi oleh pencopet di tempat ramai, pencurian supermarket dan penipuan online. Berbagai kejahatan yang dapat terjadi selama wabah covid-19 menunjukkan bahwa perilaku sosial berubah, perubahan ini tidak hanya dilihat dari sisi positif, tetapi juga dari sisi negatif. Dampak Covid19 terhadap Perilaku Sosial terhadap lingkungan dan perilaku sosial dapat dilihat dari perubahan budaya sehari-hari. Masyarakat perlu menjaga ketertiban. Karena masyarakat yang hidup dalam negara hukum berarti masyarakat dan ketertiban tidak dapat dipisahkan. (Pramuja, 2021)

Kehidupan lingkungan masyarakat semenjak kemunculan covid-19 ialah bagaimana menjalankan Ketaatan yang didorong oleh tindakan untuk menjaga jarak satu sama lain untuk menyelamatkan diri dari penyebaran Covid19. Tentu saja, setiap orang dapat memilih untuk khawatir dan menyelamatkan diri dari penyebaran Covid19. Dan Pemerintah menganjurkan agar semua orang membantu diri sendiri, karena virus ini mudah menyebar dan efeknya fatal serta menyebabkan meninggalnya seseorang. Kesadaran dan ketaatan masyarakat, karena dipicu oleh adanya kewajiban moral terhadap manusia. Selama pandemi, kewajiban etis kemanusiaan mendorong orang untuk mematuhi prosedur pemerintah. Kewajiban moral manusia tidak dapat dielakkan dan harus diperhatikan, jika tidak dipenuhi akan berakibat fatal pada diri sendiri dan juga orang lain. (Priantoro, 2020).

Kebijakan PSBB dan juga isolasi mandiri pun berdampak besar bagi perekonomian masyarakat, karena sebagian besar menggantungkan diri pada usaha tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah konsumen dalam kegiatan jual beli terbatas karena adanya untuk menjaga jarak. Akibatnya, banyak pemilik usaha kecil, menengah dan mikro kehilangan konsumen dan menderita kerugian. sehingga dengan pandemi Covid-19, banyak yang menyebabkan turunnya tingkat ekonomi UKM/IKM, untuk itu mereka dituntut untuk bertahan dalam kondisi tersebut. (Astry Axmalia R. A., 2021). Adapun Sampah merupakan salah satu kegiatan untuk mengurangi sampah dengan cara mengelola sampah organik dan anorganik dari sumbernya. Penyelenggaraan bank sampah dilakukan secara kolektif dan sistematis, serta dapat memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kesadaran lingkungan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia untuk mendorong pemerintah agar menggerakkan masyarakat untuk hidup lebih sehat di bawah normal baru. Hal ini dapat

dicapai dengan mendirikan bank sampah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. (Pramuja, 2021).

Persiapan new normal lingkungan hidup adanya covid-19 melakukan Kenormalan baru atau menghadapi lingkungan baru ini adalah untuk dapat melakukan aktivitas di luar rumah secara maksimal, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan perilaku yang baru. Tentunya perubahan gaya hidup ini harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui penerapan kesepakatan kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penyebaran Covid19 Masyarakat harus memperhatikan beberapa pedoman dalam menyesuaikan diri dengan new normal (Nuramdani, 2020).

Kemudian pencegahan virus di transportasi umum. Selama masa pandemi Covid-19, saat menggunakan sarana transportasi umum, itu harus selalu menggunakan masker dan pelindung wajah, serta menjaga jarak satu meter dengan penumpang. Selain itu, usahakan untuk tidak menyentuh gagang pintu. Dan Juga untuk membawa pembersih tangan dan kenakan sarung tangan dan hensenetaijer. 2. Mencegah virus dalam aktivitas kerja. di tempat kerja, hal pertama yang dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan kemudian juga harus menggunakan senapan panas untuk mengukur suhu tubuh. Saat berinteraksi dengan teman di tempat kerja maupun dilingkungan sekitar, itu juga harus menjaga jarak minimal satu meter. Selama bekerja, Anda harus menerapkan perilaku normal baru untuk mencegah virus, termasuk memakai masker dan pelindung wajah, menggunakan pembersih tangan setelah menangani atau memanggag barang

yang mungkin ada di tangan banyak orang di tempat kerja. Barang-barang di sekitar tempat kerja agar bersih. Tutup hidung dan mulut dengan tisu saat bekerja, bersin, atau batuk. Tisu bekas jangan dibuang. Jika kondisi fisik tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di tempat kerja, dan perlu melakukan aktivitas kerja melalui work at home atau work at home (WFH) atau secara daring(online) 3. selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja, lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar serta menggunakan disinfektan untuk pembersihan rutin untuk memastikan bahwa semua area yang digunakan untuk kegiatan tetap bersih dan higienis. Area yang perlu dibersihkan secara rutin setiap empat jam adalah gagang pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, harus selalu menjaga kualitas udara di lingkungan kerja maupun lingkungan lainnya dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, mengatur sinar matahari yang masuk ke ruang kerja, dan membersihkan kotoran yang ada (AC). 4. Sebelum berkumpul kembali dengan keluarga setelah beraktivitas di luar rumah, hindari virus ini dengan membersihkan diri. Kegiatan yang dilakukan adalah melepas sepatu atau sandal dan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung, atau menyemprot sepatu dengan disinfektan atau barang-barang yang digunakan dalam kegiatan di luar ruangan, seperti tas, pakaian, handphone, laptop, dan pulpen. Sebelum melakukan aktivitas lain di rumah, disarankan untuk mandi terlebih dahulu, agar virus yang menempel di tubuh bisa langsung mati. (Mahardhan, 2020)5. Senantiasa menjaga daya tahan tubuh dalam menjalani new normal. Menjaga kekebalan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Beberapa cara agar daya tahan tubuh tetap kuat adalah dengan minum air putih yang cukup (delapan gelas sehari), 6. Jangan makan makanan atau obat sesuka hati. Sebelum membeli dan mengonsumsi obat dan makanan, sebaiknya teliti kemasannya, periksa label obat atau wadah makanannya, izin edar dan tanggal kadaluarsanya, serta selalu minta saran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 7. Beli obat-obatan dan makanan dengan aman. Tidak diperbolehkan membeli obat dari institusi medis yang tidak berwenang. Obat harus dibeli di apotek yang telah disetujui oleh pemerintah. Anda juga harus memiliki resep untuk membeli obat-obatan. Obat-obatan dan makanan juga dapat dibeli secara online, tetapi diskon online harus dipertimbangkan, murah, dan dijual di apotek atau toko yang tidak jelas. 8. Hindari pembeli dan penjual makanan. Dalam kegiatan ini yang harus diperhatikan adalah kebersihan ruang makan, peralatan dapur, proses memasak, kesegaran makanan dan pelayanan yang diberikan. Disarankan untuk menggunakan Internet untuk transaksi jual beli, karena risiko penyebaran virus yang besar melalui transaksi jual beli langsung. Pembeli dan penjual harus mencuci tangan atau menggunakan pembersih tangan terlebih dahulu, memakai masker, serta menjaga jarak satu meter. Sangat disarankan untuk tidak makan di tempat (Mahardhan, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan dari 19 jurnal atau artikel yang dicari melalui google dan google schooler dengan alat hantpone yang terkait pengaruh covid-19 terhadap lingkungan hidup manusia. Bahwasanya pandemi covid ini menyebabkan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup yang lebih normal, akan tetapi khawatirnya ini juga berpengaruh pada lingkungan baik itu lingkungan pendidikan maupun dari segi ekonomi masyarakat. Dan bisa juga terjadi ketimpangan atau ketidakselarasan dari segi lingkungan masyarakat maupun ekonomi, sehingga tidak sedikit manusia banyak yang kewalahan karena adanya virus covid-19. Hal ini menyebabkan lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan maupun dari segi ekonomi akan mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADAWIAH, R. (2020). *LINGKUNGAN PENGARUH COVID-19 TERHADAP PENCEMARAN, AIR, UDARA, DAN PERMASALAHAN GLOBAL.*
- Astry Axmalia. (2021). *pengelolaan limbah infeksius rumah tangga pada masa pendemi COVID-19*, 70-76.
- Astry Axmalia, R. A. (2021). Management of Infectious Household Waste during the COVID-19 Pandemic. *Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Tangga pada masa Pandemi COVID-19*, 70-76.
- Deasy Arisanty, N. K. (2020). *Efektifitas penggunaan e-learning dalam pembelajaran daring selama masa pendemi covid-19*, 24-23.
- Erisandi Arditama, & P. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 . *OGO TONGGO: MEMBANGKITKAN KESADARAN DAN KETAATAN WARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TENGAH* , 161-163.
- feminin dwi ayuning, d. a. (n.d.). HUBUNGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DENGAN KUALITAS RUMAH TINGGAL DI KECEMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN. *pendidikan geografi.*
- Ilmi Zajuli Ichsan, H. R. (202). (Jurnal Inovasi Pembelajaran). *COVID-19 DAN E-LEARNING: PERUBAHAN STRATEGI PEMBELAJARAN SAINS DAN LINGKUNGAN DI SMP*, 50-61.
- Mahardhan, A. J. (2020). Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru*, 65-76.
- Mulyadi, D. S. (2020). *DAMPAK DARI PANDEMI COVID 19 KEPADA LINGKUNGAN.*
- Mutiani, B. s. (2019). internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *khazanah: jurnal studi islam dan humaniora*, 139-166.
- Nia Ramadhanty Purwanto (a), S. A. (2020). *Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19*, 1-67.

- Pramuja, B. F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan di Bidang Ekonomi dan Lingkungan dalam Menghadapi Krisis. (*Community Empowerment in Pesanggrahan District on the Economy and Environment for Facing the Covid-19 Crisis*), 130-132.
- Priantoro, B. (2020). *Dampak COVID-19 Pada Perubahan Sosial Masyarakat*. KOCENIN SERIAL KONFERENSI , 1(1), 1-1.
- ragha rahman nulyakin, a. m. (2020). pengetahuan, sikap dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan hidup kota banjarmasin. *geografi lingkungan lahan basah*.
- rahmi, S. (juni 2020). *STRES PESERTA DIDIK AKIBAT TUGAS ONLINE DITENGAH PENDEMI COVID-19*.
- Riska, A. (2 Juni 2021). JURNAL ILMU HUKUM. *PENGARUH COVID-19 TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA*, 141-145.
- riska, a. (2021). *PENGARUH COVID-19 TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA*. *ILMU HUKUM*, 139-150.
- Rizal Fahmi, W. r. (2021). *Pemanfaatan Limbah Anorganik Sebagai Bentuk Implementasi Peduli Lingkungan Pada Masa PSBB Covid-19 di Desa Kemiri* , 113-115.
- Supriatna1, E. (2020). *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam **.